

DIAGRAMAS, MAPAS E INFOGRÁFICOS

TUTORIA EM MEDICINA: CONSTRUÇÃO DE MAPA CONCEITUAL SOBRE OSTEOMALÁCIA

D.O.I: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15064721>

Karine da Silva Nascimento – Famed/UFAL
Weidila Siqueira de Miranda Gomes - Famed/MPES/UFAL
Luísa Robalinho de Faria – Famed/UFAL
Clodoaldo Lopes da Silva - Famed/MPES/UFAL
Andrea Marques Vanderlei Fregadolli – Famed/MPES/UFAL
Ana Clara Monteiro Laranjeira – Famed/UFAL
Lais Quintiliano Pedroza – Famed/UFAL
Myrtis Katille de Assunção Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Cyro Rego Cabral Junior - Famed/MPES/UFAL
Lenilda Austrilino Silva - Famed/MPES/UFAL
Elisa Miranda Costa - Famed/MPES/UFAL
Maria Lusía de Moraes Belo Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Mírian Araújo Gomes Antunes - Famed/MPES/UFAL

A presente tutoria, conduzida por alunos da graduação em Medicina da Universidade Federal de Alagoas, teve como objetivo a elaboração de um mapa conceitual sobre a osteomalácia, abordando aspectos fisiopatológicos, histológicos, metabólicos e terapêuticos da doença. A osteomalácia, caracterizada pela deficiência na mineralização da matriz osteoide, está frequentemente associada à insuficiência de vitamina D, podendo resultar em dor óssea, fraqueza muscular e fraturas. Foram analisados o metabolismo da vitamina D e sua relação com o cálcio, a morfologia dos ossos longos e das articulações afetadas, além dos impactos da menopausa sobre a saúde óssea. A discussão incluiu também as diferenças histológicas entre ossos saudáveis e osteomalácicos, o mecanismo de ação dos bifosfonatos e as opções terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). A atividade contribuiu para a consolidação do conhecimento teórico e sua aplicação na prática clínica, promovendo o desenvolvimento do raciocínio crítico dos discentes.

Palavras-chave: Fisiopatologia Óssea; Tutoria Médica; Mapa Conceitual.

Nota: Faculdade de Medicina – Famed; Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - MPES.

MEDICAL TUTORING: CONCEPTUAL MAP DEVELOPMENT ON OSTEOMALACIA

The present tutorial, conducted by undergraduate medical students at the Federal University of Alagoas, aimed to develop a conceptual map on osteomalacia, addressing the disease's pathophysiological, histological, metabolic, and therapeutic aspects. Osteomalacia, characterized by impaired mineralization of the osteoid matrix, is frequently associated with vitamin D deficiency, which can lead to bone pain, muscle weakness, and fractures. The metabolism of vitamin D and its relationship with calcium, the morphology of long bones and affected joints, as well as the impacts of menopause on bone health, were analyzed. The discussion also included the histological differences between healthy and osteomalacic bones, the mechanism of action of bisphosphonates, and the therapeutic options available in the Brazilian Unified Health System (SUS). The activity contributed to consolidating theoretical knowledge and its application in clinical practice, fostering the development of students' critical thinking.

Keywords: Osteomalacia; Bone Metabolismo; Vitamin D; Medical Education; Conceptual Map.

TUTORÍA EN MEDICINA: ELABORACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL SOBRE OSTEOMALACIA

La presente tutoría, llevada a cabo por estudiantes de medicina de la Universidad Federal de Alagoas, tuvo como objetivo la elaboración de un mapa conceptual sobre la osteomalacia, abordando los aspectos fisiopatológicos, histológicos, metabólicos y terapéuticos de la enfermedad. La osteomalacia, caracterizada por una deficiencia en la mineralización de la matriz osteoide, suele estar asociada con la insuficiencia de vitamina D, lo que puede provocar dolor óseo, debilidad muscular y fracturas. Se analizaron el metabolismo de la vitamina D y su relación con el calcio, la morfología de los huesos largos y las articulaciones afectadas, así como los impactos de la menopausia en la salud ósea. La discusión también incluyó las diferencias histológicas entre huesos sanos y osteomalácicos, el mecanismo de acción de los bifosfonatos y las opciones terapéuticas disponibles en el Sistema Único de Salud (SUS). La actividad contribuyó a la consolidación del conocimiento teórico y su aplicación en la práctica clínica, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.

Palabras clave: Osteomalacia; Metabolismo Ósseo; Educación Médica, Mapa Conceptual.

TUTORAT EN MÉDECINE: ÉLABORATION D'UNE CARTE CONCEPTUELLE SUR L'OSTÉOMALACIE

Le présent tutorat, mené par des étudiants en médecine de l'Université Fédérale d'Alagoas, visait à élaborer une carte conceptuelle sur l'ostéomalacie, abordant les aspects physiopathologiques, histologiques, métaboliques et thérapeutiques de la maladie. L'ostéomalacie, caractérisée par un défaut de minéralisation de la matrice ostéoïde, est souvent associée à une carence en vitamine D, pouvant entraîner des douleurs osseuses, une faiblesse musculaire et des fractures. Le métabolisme de la vitamine D et sa relation avec le calcium, la morphologie des os longs et des articulations affectées, ainsi que les impacts de la ménopause sur la santé osseuse ont été analysés. La discussion a également porté sur les différences histologiques entre les os sains et

ostéomalaciques, le mécanisme d'action des bisphosphonates et les options thérapeutiques disponibles dans le Système Unique de Santé (SUS) du Brésil. L'activité a contribué à la consolidation des connaissances théoriques et à leur application en pratique clinique, favorisant le développement de la pensée critique des étudiants.

Mots-clés: Ostéomalacie; Métabolisme Osseux; Éducation Médicale; Carte Conceptuelle.

Qual a fisiopatologia da osteomalácia?

A osteomalácia é uma doença causada por uma deficiência na mineralização da matriz osteoide e pode ocorrer em todas as idades. A causa mais comum é a deficiência de vitamina D, mas também pode ser causada por doenças renais, hepáticas, medicamentos e tumores. Em adultos, a osteomalácia pode ser assintomática ou apresentar sintomas como dor, fraturas e fraqueza muscular, dificultando o diagnóstico precoce. Nos casos graves, ocorrem fraturas múltiplas e deformidades esqueléticas (BRASIL, Ministério da Saúde; et al., 2022).

Qual é a morfologia de ossos longos e articulações que são afetadas no caso?

Os ossos longos possuem uma parte central, chamada diáfise, composta por osso do tipo compacto, responsável pela força estrutural. No centro, encontra-se o canal medular, que abriga a medula óssea vermelha (nas crianças) e amarela (nos adultos). Além disso, nas extremidades, os ossos longos possuem epífises, formadas por osso esponjoso. A superfície articular das epífises é coberta por cartilagem hialina, que facilita o movimento nas articulações. As articulações são do tipo sinovial, onde os ossos são unidos por uma cápsula articular, que possui uma membrana externa e interna, responsável por secretar o líquido sinovial (MOORE, 2021).

Como funciona o metabolismo da vitamina D e sua relação com o cálcio e os sintomas da paciente?

A vitamina D é essencial para a absorção de cálcio e para a saúde óssea, mas precisa ser convertida em sua forma ativa, calcitriol, por meio de reações no fígado e nos rins. A luz ultravioleta transforma o 7-deidrocolesterol na pele em vitamina D₃, que é então convertida no fígado e ativada nos rins. O calcitriol regula a absorção de cálcio e fósforo no intestino, reduz a excreção renal desses minerais e é crucial para a remodelação óssea, potencializando o efeito do PTH na reabsorção óssea (GUYTON, 2021).

O que explica o quadro de icterícia da paciente?

Icterícia é a coloração amarelada da pele e das membranas mucosas, decorrente da deposição de bilirrubina, um pigmento resultante do catabolismo da hemoglobina após a destruição das hemácias pelo sistema reticuloendotelial (BERNE e LEVY, 2023).

Quais as diferenças histológicas de ossos com osteomalácia e saudáveis?

No quadro histológico da osteomalácia, observam-se alterações significativas na mineralização tanto do osso cortical quanto do trabecular. Há um aumento notável na espessura do osteoide, acompanhado por uma marcação deficiente da frente de mineralização com tetraciclina, indicando uma diminuição na velocidade desse processo. Em casos relacionados à deficiência de vitamina D, são evidentes áreas que mostram sinais de atividade osteoclástica aumentada, sugerindo um desequilíbrio na remodelação óssea (MECHICA, 2018).

Como a terapia com bifosfonatos interfere na melhora da ingestão de vitamina D e cálcio?

O mecanismo dos bifosfonatos no tratamento da osteoporose e de doenças como a osteomalácia baseia-se em sua alta afinidade pela hidroxiapatita, a forma cristalina do fosfato de cálcio presente nos ossos. Isso permite que eles se liguem especificamente às áreas de remodelação ativa da superfície óssea, inibindo a função dos osteoclastos e, conseqüentemente, a reabsorção óssea. Embora os bifosfonatos reduzam fortemente a reabsorção óssea, eles também diminuem significativamente a formação óssea, mantendo o equilíbrio entre reabsorção e formação durante a remodelação. Além disso, apesar de não afetarem a ingestão de vitamina D e cálcio, os bifosfonatos ajudam a mitigar os danos ósseos causados pela deficiência dessas substâncias (SUN et al., 2024).

Qual é a origem embrionária do sistema esquelético?

Segundo SCHOENWOLF (2020), o sistema esquelético se origina do mesoderma paraxial, lateral e da crista neural. O mesoderma paraxial dá origem à maioria dos ossos do esqueleto axial, enquanto o lateral dá origem aos ossos apendiculares. Além disso, a crista neural também contribui para a formação óssea, visto que suas células migram para várias partes do corpo e contribuem com a formação dos ossos da face e parte do crânio.

Há relação da menopausa com a osteoporose na mulher?

De acordo com Guyton (2021), o estrogênio promove a sobrevivência dos osteoblastos, células responsáveis pela formação óssea, ao mesmo tempo em que causa a apoptose dos osteoclastos, células responsáveis pela reabsorção da matriz óssea. Assim, a ação do estrogênio favorece a formação óssea em relação à reabsorção. Em mulheres na pós-menopausa, a deficiência de estrogênio provoca uma fase de perda óssea rápida, de aproximadamente 3 anos, seguida de uma perda óssea mais lenta. Dessa forma, é evidente que as mulheres são suscetíveis à osteoporose após a menopausa.

Qual a relação da baixa de cálcio com a fraqueza muscular?

A carência de cálcio sérico pode resultar em uma falha na contração muscular, levando a fraqueza, câibras e formigamento. Durante a contração muscular, o cérebro envia sinais para que o cálcio seja liberado dentro das células musculares. O cálcio se liga à troponina, responsável por alterar a posição da tropomiosina, liberando, assim, as proteínas actina e miosina para interagirem. É a interação entre essas proteínas que encurta o músculo e gera movimento (ALBERTS, 2017).

Quais os tratamentos disponíveis no SUS e os mais modernos para a osteomalácia?

O tratamento da osteomalácia visa melhorar a qualidade de vida, corrigindo distúrbios metabólicos como hipocalcemia e hipofosfatemia. Dependendo da causa, pode envolver a suspensão de medicamentos, suplementação de vitamina D ou remoção de tumores. A reposição de vitamina D corrige alterações ósseas, melhora os sintomas e a força muscular, além de reduzir o risco de quedas e fraturas (BRASIL, 2022).

REFERÊNCIAS:

ALBERTS, Bruce et al. **Biologia molecular da célula**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

ARBOLEYA, Luis; BRAÑA, Ignacio; PARDO, Estefanía; LOREDO, Marta; QUEIRO, Rubén. **Osteomalacia in adults: a practical insight for clinicians**. *Journal of Clinical Medicine*, v. 12, n. 7, p. 2714, 2023.

BARBOSA, J. S.; ALMEIDA PAZ, F. A.; BRAGA, S. S. **Bisphosphonates, old friends of bones and new trends in clinics**. *Journal of Medicinal Chemistry*, v. 64, n. 3, p. 1260–1282, 2021.

BILLINGTON, E. O.; REID, I. R. **Benefits of bisphosphonate therapy: Beyond the skeleton**. *Current Osteoporosis Reports*, v. 18, n. 5, p. 587–596, 2020.

CASTELLI, G.; DESAI, K. M.; CANTONE, R. E. **Peripheral Neuropathy: Evaluation and Differential Diagnosis**. *American Family Physician*, v. 102, n. 12, p. 732–739, 15 dez. 2020.

CONJUNTA, P. et al. **MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE**. [s.l: s.n.]. Disponível em: [https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2022/portal-portaria-conjunta-no-2_pcdt-raquitismo-e-osteomalacia .pdf](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2022/portal-portaria-conjunta-no-2_pcdt-raquitismo-e-osteomalacia.pdf). Acesso em: 7 ago. 2024.

DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. **Anatomia Humana: Sistêmica e Segmentar**. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2021.

HICKMAN, Ruth Jessen. **Osteomalacia and bone pain: a disease often caused by vitamin**

D deficiency.

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. **Tratado de fisiologia médica**. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. **Histologia básica**. 13. ed. Rio de Janeiro - RJ: Guanabara Koogan, 2017.

KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. **Berne & Levy Fisiologia**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

MARKS, Vincent B. **Marks' basic medical biochemistry: a clinical approach**. 5. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018.

MECHICA, J. B. **Raquitismo e osteomalacia**. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia*, v. 43, n. 6, 2018.

MOORE, Keith L.; DALLEY II, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. **Moore: Anatomia Orientada para a Clínica**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.

PORTO, Celmo Celso; PORTO, Celmo Celso Filho. **Semiologia Médica**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

RAQUITISMO E OSTEOMALÁCIA. Disponível em:

<https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/cedmex-old/documentos-por-patologia-para-obter-medicamentos/raquitismo-e-osteomalacia>. Acesso em: 7 ago. 2024.

ROSS, C. A.; PAULSEN, J. S.; HAYDEN, M. R. **Calcium Signaling and Neurodegenerative Diseases**. *Nature Reviews Neurology*, v. 15, p. 339-352, 2019.

SANTOS, João; OLIVEIRA, Maria. **Análise do impacto da dieta na saúde cardiovascular**. *Revista Brasileira de Endocrinologia e Metabologia*, v. 60, n. 4, p. 543-552, 2023.

SCHOENWOLF, Gary C. et al. **Larsen: embriologia humana**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

SUN, Q. et al. **The efficacy of bisphosphonates for osteoporosis in young Cushing's disease patients with biochemical remission: a retrospective cohort study**. *Frontiers in Endocrinology*, v. 15, 21 jun. 2024.